

maandblad

VOOR

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

28e jaargang september 1954 no. 8

INHOUD (Contents)

<i>Van de Redactie</i> (Editorial)	
<i>Europese conferentie van het British Institute of management</i> (European conference of the British Institute of management)	blz. 334
<i>Aandelen zonder nominale waarde</i> ¹⁾ (Shares without nominal value)	blz. 335
door Prof. Dr J. F. Haccoû	
<i>Enige beschouwingen naar aanleiding van een rede</i> ¹⁾ (Some observations in connection with a speech)	blz. 354
door W. N. A. F. H. Stokvis	
<i>De betekenis van de interne controle voor de externe controle</i> (The importance of internal control for external control)	blz. 359
door P. Wisse	
<i>De administratie als controlerend orgaan</i> (The controlling function of administration)	blz. 367
door Th. M. van Erp	
<i>Eeuwfeest van het Institute of Chartered Accountants in Scotland</i> ¹⁾ (Centenary of the Institute of Chartered Accountants in Scotland)	blz. 369
door A. L. de Bruyne	
<i>Résumé: Algemene theorie van de claimwaarde</i>	blz. 373
<i>Summary: General theory of the value of rights</i>	blz. 374
door Dr A. I. Diepenhorst	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 375
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

¹⁾ A summary in French and English will appear in the October issue.